

ONLAYN TA'LIM VA AN'ANAVIY SHAXSAN O'RGANISH: QAYSI BIRI SAMARALIROQ?

Mustafayeva Xulkar Utkir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti tyutori

Annotatsiya: Mazkur maqolada onlayn ta'lim va an'anaviy (shaxsan) ta'limning samaradorligi tahlil qilinadi. Har ikkala metodning afzallik va kamchiliklari moslashuvchanlik, ta'lim sifati, ijtimoiy muhit, xarajatlar va amaliy tajriba nuqtai nazaridan solishtiriladi. Onlayn ta'lim qulaylik va arzonligi bilan ajralib tursa, an'anaviy ta'lim chuqurroq tushunish va bevosita muloqotni ta'minlaydi. Shuningdek, gibrid ta'lim modelining afzalliklari ham muhokama qilinadi. Qaysi ta'lim turi samaraliroq ekanligi o'quvchilarning ehtiyojlari va o'rganish uslubiga bog'liq holda belgilanadi.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim, an'anaviy ta'lim, samaradorlik, moslashuvchanlik, ta'lim sifati, ijtimoiy muhit, motivatsiya, amaliy tajriba, gibrid ta'lim, ta'lim usullari.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi texnologik rivojlanish bilan bir qatorda katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Internet va raqamli platformalarning rivojlanishi natijasida onlayn ta'lim an'anaviy ta'limga jiddiy raqobat tug'dirdi. Bugungi kunda talabalar va o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda ikkita asosiy uslub – an'anaviy (shaxsan) ta'lim va onlayn ta'lim mavjud.

Har ikkala ta'lim turi o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo'lib, ularning samaradorligi turli omillarga bog'liq. Onlayn ta'lim qulaylik va moslashuvchanlikni ta'minlasa, an'anaviy ta'lim bevosita muloqot va amaliy tajribani kuchaytiradi. Ushbu maqolada onlayn va an'anaviy ta'limning asosiy jihatlari solishtiriladi hamda qaysi biri samaraliroq ekani muhokama qilinadi.

Barchamizga ma'lumki, 2019- yilda butun dunyoda moliyaviy inqiroz vujudga keldi. Bunga sabab COVID-19 virusi bo'ldi. Shu bilan birga butun dunyodagi barcha oliy ta'lim muassalarida talabalarining ta'lim olish davomiyligini ta'minlash maqsadida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish yo'lga qo'yildi. Bizda hozirgi kunda eng samarali deb hisoblanadigan an'anaviy ta'lim shakli bu - "offline" ta'lim hisoblanadi. Bu ta'lim shaklida siz murabbiy va kuratorlar bilan yuzma-yuz muloqot qilish, networking va yangi do'stlar orttirish, yanada ko'proq nazorat, savol berib, bir zumda javob olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ta'lim tizimida o'quv jarayonini yangidan isloh qilish, yangi axborot texnologiyalariga asoslangan o'qitish usullarini ishlab chiqish, ularni keng joriy qilish bugunning talabidir. Bunda masofaviy ta'lim tizimini joriy qilish maqsadgamuvofiqdir. O'tgan asring 90-yillari boshlarida internetning keng ommalashishi, —butun dunyo ta'lim tizimiga yangi “Masofaviy ta'lim” yo'nalishini olib kirdi.

Masofaviy ta'lim —bu axborot va kommunikatsiya texnologiyalari internet, elektron pochta, video konferensiya, audio, videoma'lumotlar va multimedia o'quv qo'llanmalariga asoslangan uzoqdan turib o'qitish, o'rgatish usulidir.

Masofaviy ta'limda talabdan doimiy faoliyat interaktiv o'qitish talab etiladi. Bu esa mutaxassisning bilimi vaqobiliyatini sifat xususiyatlarini oshiradi. Masofali o'qitishda o'qituvchi va talaba bir-biridan ancha uzoqda joylashgan holda ishlaydi. Lekin ular maxsus usullar yordamida tashkiletilgan o'quv kurslari, nazorat formalari, elektron pochta yordamidagi kommunikatsiya usullari va boshqa internet texnologiyalari yordamida doimiy o'zaro aloqada bo'lishadi. Internet-texnologiyalar asosida masofali ta'lim, bu professional ta'limning zamonaviy universal shakli bolib, u o'rganuvchilarning individual so'rovlariga va ularning mutaxassisliklariga mo'ljallangan. Masofaviy o'qitish barcha xohlovchilarga o'zlarining individual xususiyatlariga muvofiq professional darajalarini oshirish imkoniyatini beradi. O'qitishning bunday usulida tinglovchi o'quv-metodik materiallarni aniq bir vaqtlarda mustaqil tarzda, interaktiv rejimda o'zlashtiradi, test sinovlaridan o'tadi, o'qituvchi rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va “virtual” o'quv guruhidagi boshqa tinglovchilar bilan o'zaro aloqa qiladi. Ammo bugungi kunda butun dunyo onlayn-ta'limni joriy etish muammosi bilan to'qnashdi.

Koronavirus pandemiyasi sabab maktab o'quvchilaridan to universitet talabalarigacha masofaviy ta'lim shakliga o'tishga majbur bo'lishdi. Buni kimdir xursandchilik bilan, kimdir tanqidiy nazar bilan qarshi oldi. Online ta'lim shaklida siz xohlagan joyingizda masofadan turib o'qish, darslarni o'zimiz uchun qulay vaqtda, hatto, tunda ham o'zlashtirish, ta'lim jarayoni tezligini o'zimiz nazorat qilishimiz, xarajatlar kamayishi (ya'ni, kursning o'zi, yo'l va tushlik uchun xarajatlar) shuningdek, o'zimizda tartib intizomni shakllantirish kabi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Aksariyat insonlar onlayn-ta'lim hech qachon an'anaviy (offline) ta'limning o'rnini bosa olmaydi deb o'ylashadi. Ammo, men ularning fikriga qo'shilmayman: Chunki men o'ylaymanki onlayn-ta'lim an'anaviy ta'limdan-da samarali bo'la oladi. Onlayn-ta'lim hozirda u qadar rivojlanmaganligi sababli, unga bepisand qarash, mashinalar ishlab chiqarilayotgan vaqtda otlardan foydalanishni afzal ko'rishga teng. beradi.

An'anaviy ta'limdagi eng katta muammo - bu barcha uchun bir xil bilim berish uslubi ishlatilinishidir. Istalgan sinfda tengdoshlaridan ortda qolgan yoki oldinga o'zib ketgan o'quvchilarni uchratishimiz mumkin. Hatto, eng yaxshi o'qituvchi ham qachonlardir o'zidan " Men, ko'proq o'rganuvchilar mavzuni tushunishi uchun sekinlashishim kerakmi yoki o'quv-rejani tugatish uchun mavzularni tezroq o'tishim kerakmi ? " degan savolni so'ragan. Shuning uchun ular tezlik va ta'lim berishda o'rta holatda saqlashga harakat qiladi. Onlayn ta'lim bu muammoni hal qila oladi. Negaki, u individual ta'lim berishga asoslangan va ta'lim olish jarayoni o'quvchi hamda uning moslashuvchanligiga qarab o'zgaradi. Onlayn ta'limning ham ba'zi bir kamchiliklari bor : Bular:

1. Monitor yoki telefon ekranlarida diqqatni jamlay olmaslik

Ko'pgina talabalar uchun onlayn ta'limning eng katta muammolaridan biri bu uzoq vaqt davomida ekranga e'tibor berib o'qishni davom ettirish. Shu sababli, o'qituvchilar o'zlarining onlayn darslarini aniq, qiziqarli va interaktiv tarzda o'tkazib, o'quvchilarning diqqatini darsga qaratishga yordam berishlari shart.

2. Texnologiya masalalari

Onlayn darslarning yana bir eng muhim muammosi — bu Internetga ulanish. So'nggi bir necha yil ichida Internetning aholiga kirib borishi o'sib borayotgan bo'lsa-da, kichik shahar va qishloqlarda, hali ham internet bilan muammolar mavjud.

3. Izolyatsiya hissi

Talabalar o'z tengdoshlari davrasida ko'p narsalarni o'rganishlari mumkin. Biroq, onlayn darsda talabalar va o'qituvchilar o'rtasida minimal jismoniy shovqinlar mavjud. Bu ko'pincha talabalar uchun izolyatsiya tuyg'usini keltirib chiqaradi.

4. O'qituvchilar malakasini oshirish

Ko'pincha o'qituvchilar texnologiyani juda oddiy tushunishadi. Ba'zan, ular hatto onlayn darslarni o'tkazish uchun zarur manbalar va vositalarga ega emaslar.

5. Ekran vaqtini boshqarish

Ko'pgina ota-onalar farzandlarini ekranga qarab shuncha soat sarf qilishlari sog'liq uchun zararli ekanligidan xavotirda. Ekran vaqtining ko'payishi onlayn ta'limning eng katta tashvishlari va kamchiliklaridan biridir. Ba'zan o'quvchilar ekran oldida o'tirish tufayli yomon holat va boshqa jismoniy muammolarga duch kelishadi. An'anaviy ta'limdagi eng katta muammo - bu barcha uchun bir xil bilim berish uslubi ishlatilinishidir. Istalgan sinfda tengdoshlaridan ortda qolgan yoki oldinga o'zib ketgan o'quvchilarni uchratishimiz mumkin. Hatto, eng yaxshi o'qituvchi ham qachonlardir o'zidan " Men, ko'proq o'rganuvchilar mavzuni tushunishi uchun sekinlashishim kerakmi yoki o'quv-rejani tugatish uchun mavzularni tezroq o'tishim kerakmi ? " degan savolni so'ragan. Shuning uchun ular tezlik va ta'lim berishda o'rta holatda saqlashga harakat qiladi. Onlayn ta'lim bu muammoni hal qila oladi. Negaki, u individual ta'lim berishga asoslangan va ta'lim olish jarayoni o'quvchi hamda uning moslashuvchanligiga qarab o'zgaradi. Onlayn ta'limning ham ba'zi bir kamchiliklari bor.

Ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi natijasida onlayn o'qitish keng ommalashib, an'anaviy ta'lim bilan raqobat qilmoqda. Har ikkala ta'lim turi o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo'lib, ularning samaradorligi turli omillarga bog'liq. Ushbu maqolada onlayn va an'anaviy ta'limning asosiy jihatlari tahlil qilinadi va qaysi biri samaraliroq ekanligi muhokama qilinadi.

Onlayn ta'lim talabalar uchun katta moslashuvchanlik yaratadi. Ular istalgan joydan darslarga qatnashishi va o'z vaqtlarini mustaqil boshqarishi mumkin. Bu, ayniqsa,

ish bilan band yoki uzoq hududlarda yashovchilar uchun qulay. **An'anaviy ta'lim** esa qat'iy jadval asosida tashkil etiladi va talabalar darslarga bevosita qatnashishi shart.

An'anaviy ta'lim o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi bevosita muloqot orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Jonli darslar, muhokamalar va amaliy mashg'ulotlar tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. **Onlayn ta'lim** esa ko'p hollarda talabadan mustaqil o'rganishni talab qiladi, bu esa ba'zi o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Biroq, interaktiv materiallar, videodarslar va virtual laboratoriyalar onlayn ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

An'anaviy ta'lim guruh bo'lib o'qish, muhokamalar va jamoaviy ishlarga imkon yaratadi. Bu o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. **Onlayn ta'lim** esa ko'pincha individual o'rganishga asoslangan bo'lib, ijtimoiy faollik yetishmovchiligi sababli motivatsiya pasayishi mumkin. Biroq, onlayn forumlar va guruh ishlari orqali bunday muammolar qisman hal etilishi mumkin.

Onlayn ta'lim odatda an'anaviy ta'limga nisbatan arzonroq bo'lib, transport, turar joy va qo'shimcha xarajatlarni talab qilmaydi. Biroq, sifatli onlayn ta'lim olish uchun yaxshi texnik vositalar va barqaror internet kerak. **An'anaviy ta'lim** esa ko'proq xarajat talab qiladi, lekin universitet yoki maktab muhitini to'liq his qilish imkonini beradi.

Ba'zi kasblar (masalan, tibbiyot, muhandislik, biologiya) uchun **an'anaviy ta'lim** zarur, chunki laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar talab etiladi. **Onlayn ta'lim** esa nazariy bilimlarni o'rganish uchun qulay, lekin ba'zi kasblarda yetarli amaliyot berolmaydi. Shu sababli, gibrid (aralash) ta'lim modeli ko'proq samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa. Qaysi ta'lim turi samaraliroq ekanligi talabalar ehtiyojlariga, o'rganish uslubiga va ta'lim yo'nalishiga bog'liq. Onlayn ta'lim moslashuvchanligi va tejamkorligi bilan ajralib turadi, an'anaviy ta'lim esa bevosita muloqot va chuqur o'rganish imkoniyatini beradi. Eng yaxshi yechim sifatida gibrid ta'lim modeli (onlayn va an'anaviy ta'limning kombinatsiyasi) taklif etilishi mumkin. Xulosa qilib aytishim mumkinki, masofaviy ta'lim an'anaviy ta'lim o'rnini bosolmaydi, lekin karantin yoki tabiiy ofat vaqtida o'quvchilarning bilim olishlaridan ortda qolmasliklari uchun yaxshi chora hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Xalq ta'limi tizimida onlayn ta'lim berish faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risida" qaror
2. Djuraev R.X. Ta'limda interfaol texnologiyalar. –Toshkent. “Sano - Standart” MCHJ bosmaxonasi, 2010
3. Axrorjon Y., Mashhura I. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning o'quvchilarga o'zaro ta'siri //Kokand University Research Base. – 2024. – C. 605-609.
4. Elmuratovich B.A. Temurbeklar maktabida ta'lim sifatini sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirish metodikasi //PEDAGOG. – 2025. – T. 8. – №. 1. – C. 133-138.